

بررسی تغییرات ۱۰ ساله بوم‌سازگان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از شاخص

طیفی MVI

محمد رضا دریانی آفتابی^۱، علیرضا نفرزادگان*، محمد کاظمی^۲

چکیده

جنگل‌های حرا، به‌عنوان اکوسیستم‌های ساحلی منحصربه‌فرد، نقشی کلیدی در حفاظت از تنوع زیستی، کاهش فرسایش سواحل و تصفیه آب دارند. این جنگل‌ها زیستگاه گونه‌های متنوعی از پرندگان و آبزیان بوده و منبعی حیاتی برای معیشت جوامع محلی به شمار می‌روند. با این حال، عواملی همچون آلودگی، تغییر کاربری اراضی، فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، این زیست‌بوم‌های ارزشمند را با تهدیدات جدی مواجه کرده‌اند. در این مطالعه، با هدف پایش تغییرات جنگل‌های حرا در استان هرمزگان طی یک دهه، از شاخص طیفی مانگرو (MVI) و داده‌های ماهواره‌ای لندست ۸ استفاده شد. پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با بهره‌گیری از پلتفرم Google Earth Engine انجام شد و تغییرات شاخص در چهار منطقه قشم، خمیر، تیاب و سیریک ارزیابی گردید. یافته‌ها نشان داد که شاخص MVI ابزار مناسبی برای شناسایی و ارزیابی تراکم جنگل‌های حرا است. منطقه قشم با بالاترین میانگین شاخص و پایداری نسبی، بهترین وضعیت را داراست، در حالی که منطقه تیاب، با بیشترین دامنه تغییرات، تحت تأثیر شدید فعالیت‌های انسانی و عوامل محیطی قرار گرفته است. این نتایج، ضمن تأیید کارایی شاخص MVI، بر ضرورت پایش مستمر این اکوسیستم‌ها برای مدیریت و حفاظت پایدار تأکید دارد.

واژگان کلیدی: بوم‌سازگان ساحلی، پایش محیط زیست، تغییرات زمانی، لندست ۸

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده اول
(m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

^۲ دانشیار، دکترا علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده دوم
(a.r.nafarzadegan@gmail.com)

^۳ دانشیار، علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران، نویسنده سوم
(mohamad.kazemi86@gmail.com)

اکوسیستم‌های ساحلی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کره‌زمین هستند که تنوع فراوانی از گونه‌های جانوری و گیاهی را در خود جای می‌دهند. در میان این اکوسیستم‌ها، حراها یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های ساحلی از نظر اکولوژیکی و تنوع زیستی به شمار می‌روند. جنگل‌های حرا جزو زیستگاه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری هستند (۶). این مناطق می‌توانند به‌عنوان زیستگاه‌های حساس برای گونه‌های گیاهی و جانوری، همچنین منبعی برای تأمین منابع غذایی و اقتصادی برای جوامع انسانی عمل کنند. جنگل‌های حرا و تالاب‌ها نقش برجسته‌ای در محافظت از سواحل در برابر فرسایش دارند، همچنین می‌توانند به بهبود کیفیت آب و حفظ تنوع زیستی کمک کنند (۳). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورها، وسعت حراها در طول زمان کاهش یافته است (۷). از اصلی‌ترین عوامل تخریب این اکوسیستم‌ها و کاهش مساحت آنها می‌توان به ورود آب‌های آلوده ناشی از فاضلاب‌های شهری، پسماندهای صنعتی و مواد نفتی به این مناطق اشاره کرد. علاوه بر این، احداث سدها بر روی رودخانه‌های ورودی به این اکوسیستم‌ها، سرشاخه‌زنی درختان برای تأمین غذای دام و جنگل‌تراشی نیز از دیگر دلایل کاهش وسعت جنگل‌های حرا بوده است که طی سال‌های اخیر تهدیدی جدی برای توان تولیدی و بقای این جنگل‌ها به‌شمار می‌رود (۸). عوامل دیگری مانند ساخت‌وساز جاده‌ها، توسعه اسکله‌های معمولی و نفتی، ورود ضایعات و فاضلاب‌های شهری و نفتی، نشت نفت از نفتکش‌ها و تغییرات در کیفیت آب اکوسیستم‌ها نیز به‌عنوان تهدیدات عمده برای جنگل‌های حرا شناخته می‌شوند. همچنین، برداشت بی‌رویه هیزم و استفاده نادرست از این اکوسیستم‌های بکر و طبیعی و بهره‌برداری غیرمجاز از آنها نیز موجب بروز مشکلات جدی برای این زیست‌بوم‌ها شده است (۱۱). جنگل‌های حرای ایران با طیف گسترده‌ای از تهدیدات طبیعی و انسانی مواجه هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که عواملی مانند آلودگی آب، تغییر کاربری اراضی، فعالیت‌های انسان‌ساخت، احداث بندر و اسکله‌ها، چرای بیش از حد دام، برداشت بی‌رویه سرشاخه‌ها، توسعه آبریز‌پروری، گسترش اراضی کشاورزی، طوفان‌های موسمی، رسوب‌گذاری، افزایش شوری سیلاب‌ها، ورود پساب‌های ناشی از سایت‌های پرورش میگو، تردد شناورهای قاچاق سوخت، خشکسالی، پهلوگیری قایق‌های صیادی، آلودگی نفتی و گردشگری در مناطق حرای، از جمله مهم‌ترین تهدیداتی هستند که این جنگل‌ها را در معرض خطر قرار داده‌اند (۲). مطالعات بوم‌شناختی نیز نیازمند داده‌های بیوفیزیکی و زیستگاهی در بازه‌های زمانی مشخص هستند که فناوری سنجش از دور این داده‌ها را به‌صورت دقیق و کارآمد فراهم می‌کند (۱۲).

برای پایش و ارزیابی این تغییرات، فناوری‌های سنجش از دور و سامانه‌های تحلیل پیشرفته‌ای مانند گوگل ارث انجین ابزارهایی بسیار کارآمد ارائه کرده‌اند. گوگل ارث انجین به‌عنوان یک پلتفرم پردازش تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های محیطی، امکان تحلیل‌های پیچیده و سری زمانی را با دقت بالا فراهم می‌کند (۱۰). این سامانه به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تصاویر

¹ Mangroves

ماهوراه‌ای، تغییرات محیطی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرده و اثرات فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی بر محیط زیست را با دقت بیشتری رصد کنند (۵).

در این مطالعه از گوگل ارث انجین (GEE) به عنوان یک سامانه‌ی پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای استفاده شده است. این سامانه به دلیل توانایی پردازش بالا و دسترسی به داده‌های متنوع، ابزار ارزشمندی برای پایش محیطی به‌شمار می‌آید (۱۰). در این تحقیق برای شناسایی جنگل‌های حرا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، از شاخص طیفی (MVI) جهت شناسایی و یا احتمال وجود حرا در منطقه استفاده شده است. شاخص پوشش گیاهی مانگرو (MVI) در این پژوهش به عنوان ابزاری نوین برای نقشه‌برداری دقیق و سریع مناطق مانگرو ارائه شده است. این شاخص بر پایه تحلیل ویژگی‌های طیفی خاص جنگل‌های مانگرو طراحی شده است و به طور قابل توجهی عملکرد بهتری در شناسایی این مناطق دارد. تصاویر ماهواره‌ای لندست به دلیل ویژگی‌هایی مانند هزینه کم، دسترسی آسان، تفکیک مکانی و زمانی مناسب، و آرشپو طولانی مدت، به طور گسترده در بررسی تغییرات سطح زمین، تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و پایش تغییرات آن‌ها استفاده می‌شوند. مزایای تصاویر لندست، از جمله آرشپو طولانی مدت تصویربرداری، تفکیک مکانی و زمانی متوسط، و هزینه کم، اهمیت زیادی در این مطالعات دارد (۱۴).

جنگل‌های حرا به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های مهم ساحلی، با تهدیدات جدی مانند آلودگی، تخریب ناشی از فعالیت‌های انسانی، و تغییرات کاربری اراضی مواجه‌اند. پایش دقیق این اکوسیستم‌ها برای حفاظت و مدیریت پایدار ضروری است. روش‌های سنتی پایش این مناطق محدودیت‌هایی دارند و نیاز به ابزارهای دقیق‌تر و کارآمدتری احساس می‌شود. یکی از شاخص‌های نوین در این حوزه، شاخص پوشش گیاهی مانگرو (MVI) است که برای شناسایی جنگل‌های حرا طراحی شده است، اما میزان دقت و کارایی آن نیاز به بررسی بیشتر دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی دقت و کارایی شاخص پوشش گیاهی مانگرو (MVI) در شناسایی و نقشه‌برداری جنگل‌های حرا انجام می‌شود. در این راستا، تلاش خواهد شد تا نقش این شاخص در پایش تغییرات محیطی و تخریب ناشی از فعالیت‌های انسانی بررسی شود. همچنین، این مطالعه به دنبال ارائه روشی دقیق و سریع برای نقشه‌برداری مناطق حرایبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای است. نتایج تحقیق می‌تواند در بهبود استراتژی‌های مدیریت و حفاظت پایدار این اکوسیستم‌های ارزشمند مؤثر باشد.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱ منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این پژوهش شامل نقاطی از جنگل‌های حرا در استان هرمزگان، واقع در سواحل جنوبی ایران است. این جنگل‌ها در شهرستان‌های بندرخمیر، قشم، تیاب، و سیریک قرار دارند و به عنوان زیستگاه‌هایی حساس و ارزشمند، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و تعادل زیست‌محیطی ایفا می‌کنند. جنگل‌های حرا در غرب استان شامل مناطق بندرخمیر و قشم هستند. جنگل‌های بندرخمیر در نزدیکی تالاب خورخوران، یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های ایران، قرار گرفته‌اند و به دلیل موقعیت خاص

¹ Google Earth Engine

² Mangrove Vegetation Index

خود در دهانه رودخانه‌ها، از اکوسیستم منحصربه‌فردی برخوردارند. جنگل‌های قشم نیز که بخشی از ژئوپارک جهانی یونسکو محسوب می‌شوند، یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های مانگرو در ایران به شمار می‌روند و زیستگاه گونه‌های متنوعی از پرندگان، ماهیان، و جانوران آبی هستند (۱۳).

جنگل‌های حرا در شرق استان شامل مناطق تیاب و سیریک می‌شوند. جنگل‌های تیاب در خور تیاب، واقع در نزدیکی میناب، قرار دارند و به دلیل دسترسی مناسب به آب و پناهگاه‌های طبیعی، زیستگاهی ایده‌آل برای گونه‌های گیاهی و جانوری فراهم کرده‌اند. جنگل‌های سیریک نیز به دلیل بکر بودن و فعالیت انسانی کمتر، اهمیت ویژه‌ای در پژوهش‌های زیست‌محیطی دارند. این مناطق علاوه بر ارزش اکولوژیکی، در معیشت جوامع محلی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و منابعی برای صید و پرورش ماهی، تأمین هیزم، و حفاظت از سواحل فراهم می‌آورند. استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، یکی از گسترده‌ترین رویشگاه‌های مانگرو در ایران را در خود جای داده است. طبق آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع، و آبخیزداری ایران، مساحت کلی جنگل‌های حرا در این استان حدود ۱۵,۰۰۰ هکتار برآورد شده است (۱).

جنگل‌های حرای هرمزگان به دلیل نقشی که در کاهش فرسایش ساحلی، تصفیه آب، و ایجاد زیستگاه برای گونه‌های مهم اقتصادی و زیستی ایفا می‌کنند، اهمیت بالایی دارند. با توجه به تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، این اکوسیستم‌ها نیازمند پایش و مدیریت دقیق و مداوم هستند. (شکل ۱)

شکل ۱- منطقه مورد مطالعه

۲-۲ روش‌شناسی

در این پژوهش، برای بررسی جنگل‌های حرا در مناطق مختلف غرب و شرق هرمزگان، از داده‌های ماهواره‌ای لندست ۸ استفاده شده است. تصاویر لندست ۸ به‌طور دقیق از پلتفرم Google Earth Engine (GEE) پردازش و تحلیل شدند. برای شناسایی جنگل‌های حرا از شاخص پوشش گیاهی مانگرو (MVI) استفاده شد که به‌ویژه برای شناسایی مناطق جنگلی حرا طراحی شده است. این شاخص بر اساس ویژگی‌های طیفی خاص جنگل‌های حرا عمل می‌کند و به‌طور قابل‌توجهی عملکرد بهتری نسبت به سایر شاخص‌ها در شناسایی این مناطق دارد. برای انجام تحلیل‌ها، داده‌ها به‌صورت ماهانه از سال‌های مختلف در طول ۱۰ سال گذشته بررسی شدند تا تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی و سایر ویژگی‌های محیطی ارزیابی گردد. در نهایت، تحلیل‌های نهایی برای شناسایی تغییرات و روندهای زیست‌محیطی در این اکوسیستم‌های حساس، با استفاده از ابزارهای آماری و مدل‌های مکانی انجام شد.

جمع‌آوری داده‌ها

برای این مطالعه، داده‌های ماهواره لندست ۸ از پلتفرم گوگل ارث انجین دریافت شدند. ماهواره‌های لندست از دهه ۱۹۷۰ تصاویر ماهواره‌ای از سطح زمین با هدف نظارت بر تغییرات محیطی و منابع طبیعی فراهم می‌کند. ویژگی‌های آن شامل تفکیک فضایی و طیفی مناسب برای شناسایی ویژگی‌های مختلف سطح زمین است. مزیت اصلی لندست داشتن آرشیو طولانی‌مدت داده‌ها و دسترسی آزاد به آن است. با این حال، محدودیت‌هایی مانند تفکیک زمانی کم و مشکلات پوشش ابر وجود دارد که می‌تواند کیفیت داده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد (۱۵). تصاویر ماهواره لندست ۸ دارای تفکیک زمانی ۱۶ روزه و قدرت تفکیک مکانی چندطیفی ۳۰ متر شامل ۹ باند مختلف نور مرئی و فروسرخ (سنجنده OLI) می‌باشد.

در این پژوهش برای بررسی ظرفیت شاخص طیفی پوشش گیاهی مانگرو، ابتدا مناطق مورد مطالعه در شرق و غرب استان انتخاب شد. سپس تصاویر ماهواره لندست ۸ فراخوانی و بازه زمانی ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد باندهای مورد نیاز انتخاب و محاسبات مربوط به شاخص طیفی بر اساس فرمول آن‌ها در سامانه انجام شد. در نهایت مقادیر بدست آمده از شاخص طیفی MVI دریافت و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

محاسبه شاخص طیفی MVI

در این پژوهش از شاخص طیفی پوشش گیاهی جنگل‌های حرا MVI استفاده شده است. شاخص (Mangrove Vegetation Index) به‌ویژه در تشخیص جنگل‌های حرا از دیگر پوشش‌های گیاهی موثر است، زیرا بازتاب‌های طیفی خاصی از برگ‌های درختان حرا را شبیه‌سازی می‌کند. نتایج تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که MVI در مقایسه با سایر شاخص‌های مشابه، مانند NDVI، از دقت و کارایی بالاتری برخوردار است و می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت پوشش گیاهی جنگل‌های حرا فراهم کند (۴). این شاخص می‌تواند به‌ویژه در پروژه‌های پایش زیست‌محیطی و ارزیابی وضعیت جنگل‌های حرا در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی، کاربرد داشته باشد (۴). فرمول محاسبه این شاخص بر اساس باندهای موجود در ماهواره لندست ۸ به صورت زیر است. (جدول ۱)

جدول ۱- فرمول محاسبه شاخص طیفی MVI

$MVI = ((B5 - B4)) / ((B5 + B4))$	(۱)
-----------------------------------	-----

B4: نشان دهنده باند سرخ (Red)

B5: نشان دهنده باند فرورسرخ نزدیک (Near-Infrared)

۴ - نتایج

در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز برای تحلیل شاخص MVI در چهار منطقه از جنگل‌های حرا استان هرمزگان (قشم، خمیر، تیاب و سیریک) از طریق استخراج داده‌های ماهواره‌ای به دست آمد. برای این منظور، تصاویر ماهواره‌ای لندست ۸ در طول بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ از پلتفرم گوگل ارث انجین استخراج شد (شکل ۲).

شکل ۲ - تصاویر استخراج شده از شاخص MVI در پلتفرم گوگل ارث انجین در چهار منطقه مورد مطالعه.

پس از استخراج داده‌ها، برای بررسی منطقی بودن و دقت داده‌ها، از چندین روش آماری استفاده شد. ابتدا، برای هر منطقه میانگین سالانه شاخص MVI محاسبه شد و سپس تغییرات آن در طول سال‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل دقیق‌تر، انحراف معیار و دامنه تغییرات شاخص در هر منطقه نیز محاسبه گردید. این اقدامات به منظور شناسایی نوسانات غیرعادی و اطمینان از صحت داده‌ها انجام شد.

نوزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

(آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز ساحلی)

۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

19th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran (Watershed Management in Coastal Watersheds)

Feb. 12-13, 2025, University of Hormozgan, Iran

نتایج نشان داد که مقادیر شاخص در اکثر سال‌ها در محدوده‌ای منطقی و قابل قبول قرار دارند، اما در برخی از مناطق، تغییرات سالانه‌ای مشاهده شد که نیاز به تحلیل بیشتر داشت. به‌طور خاص، در منطقه تیاب و سیریک، افزایش ناگهانی مقادیر شاخص در برخی از سال‌ها مشاهده شد که می‌تواند به تغییرات محیطی یا خطاهای احتمالی در داده‌های ماهواره‌ای اشاره داشته باشد. (جدول ۲)

جدول ۲- داده‌های استخراج شده مربوط به شاخص MVI

میانگین سالانه شاخص طیفی MVI				
سال	قشم	خمیر	تیاب	سیریک
۲۰۱۳	۱۰/۷۴	۱۰/۶۸	۱۰/۵۴	۱۰/۸۷
۲۰۱۴	۱۰/۸۰	۱۰/۷۰	۱۰/۵۱	۱۰/۸۷
۲۰۱۵	۱۰/۹۶	۱۰/۹۶	۱۱/۰۸	۱۰/۸۴
۲۰۱۶	۱۰/۸۳	۱۰/۹۱	۱۱/۱۸	۱۰/۸۰
۲۰۱۷	۱۰/۸۷	۱۰/۸۸	۱۱/۶۸	۱۰/۹۶
۲۰۱۸	۱۰/۸۷	۱۰/۶۸	۱۰/۵۳	۱۰/۸۵
۲۰۱۹	۱۱/۱۱	۱۱/۲۴	۱۰/۸۰	۱۱/۰۶
۲۰۲۰	۱۱/۱۲	۱۰/۹۰	۱۰/۵۶	۱۰/۸۷
۲۰۲۱	۱۱/۵۷	۱۰/۸۶	۱۰/۵۷	۱۰/۸۶
۲۰۲۲	۱۰/۵۹	۱۱/۲۵	۱۱/۶۳	۱۰/۸۲
۲۰۲۳	۱۰/۷۳	۱۰/۷۰	۱۰/۶۳	۱۰/۷۶

این نتایج حاکی از این است که داده‌های استخراج شده از Google Earth Engine عمدتاً معتبر بوده‌اند، اما برخی از تغییرات ممکن است نیاز به بررسی دقیق‌تر و اصلاحات داشته باشند. (جدول ۳).

نوزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

(آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز ساحلی)

۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

19th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran (Watershed Management in Coastal Watersheds)

Feb. 12-13, 2025, University of Hormozgan, Iran

جدول ۳ - اطلاعات آماری داده‌های استخراج شده مربوط به شاخص MVI

	قشم	خمیر	تیاب	سیریک
میانگین	۱۰/۹۵۸	۱۰/۸۹	۱۰/۸۸	۱۰/۸۷
انحراف معیار	۰/۲۴۳	۰/۲۱	۰/۴۴	۰/۰۸
بیشترین مقدار	۱۱/۵۷۲	۱۱/۲۵	۱۱/۶۸	۱۱/۰۶
کمترین مقدار	۱۰/۷۳	۱۰/۶۸	۱۰/۵۱	۱۰/۷۶
دامنه تغییرات	۰/۸۴۲	۰/۵۸	۱/۱۷	۰/۲۹

در این بخش، نتایج حاصل از نمودار روند شاخص MVI برای مناطق مختلف (قشم، خمیر، تیاب، سیریک) بررسی شده است.

(شکل ۳)

شکل ۳ - تغییرات میانگین سالانه شاخص MVI در چهار منطقه ساحلی استان هرمزگان.

روند تغییرات شاخص MVI در مناطق مختلف

منطقه قشم: شاخص MVI در منطقه قشم از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به طور نسبی ثابت باقی مانده و تنها نوسانات اندکی در طی سال‌ها مشاهده می‌شود. از سال ۲۰۱۶، روند افزایش ملایمی آغاز شده است که در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به بالاترین مقدار خود رسید. این تغییرات ممکن است به دلیل تغییرات محیطی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی در این منطقه باشد. به‌ویژه افزایش‌های کوچک در شاخص در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ می‌تواند به بهبود شرایط اکوسیستم یا اجرای پروژه‌های حفاظتی مانند پروژه (سر زور زوما) که در سال ۲۰۲۱ توسط سازمان منطقه آزاد جزیره قشم به همراه جوامع محلی در روستای گوران انجام شد اشاره داشته باشد. در این پروژه حدود ۲۰۰ اصله نهال حرا در جنگل‌های این روستا کاشته شد و طی برنامه‌ای دو ساله تعداد نهال‌ها تا کنون به ۶۰۰۰ اصله می‌رسد. این روند ممکن است نشان‌دهنده تأثیرات مثبت مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌های حرا در این منطقه باشد.

منطقه خمیر: در منطقه خمیر، شاخص MVI نوسانات بیشتری را نسبت به قشم نشان می‌دهد. به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، شاهد افزایش‌های چشمگیری در شاخص هستیم که نشان‌دهنده بهبود شرایط پوشش گیاهی در این سال‌ها است. از سوی دیگر، در برخی از سال‌ها مانند ۲۰۱۸، شاخص به‌طور جزئی کاهش یافته که می‌تواند به شرایط اقلیمی یا فعالیت‌های انسانی مانند تغییرات کاربری زمین یا توسعه کشاورزی اشاره داشته باشد. به‌طور کلی، روند تغییرات شاخص در این منطقه نشان‌دهنده نوساناتی است که ممکن است بر اثر تنش‌های محیطی و انسانی باشد.

منطقه تیاب: در منطقه تیاب، روند شاخص MVI در طول سال‌ها به‌ویژه از سال ۲۰۱۵ به بعد به‌طور واضحی صعودی است. افزایش مداوم این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت پوشش گیاهی و جنگل‌های حرا باشد. این تغییرات مثبت ممکن است به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تر، کاهش تأثیرات منفی انسانی یا اجرای برنامه‌های احیای اکوسیستم در این منطقه باشد. به‌ویژه افزایش قابل توجه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ به‌خوبی قابل مشاهده است که ممکن است به بهبود مدیریت منابع طبیعی در این منطقه مرتبط باشد.

منطقه سیریک: در منطقه سیریک، روند شاخص MVI نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد. در برخی سال‌ها مانند ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، شاهد افزایش‌های شدید در شاخص MVI بوده‌ایم، اما در سایر سال‌ها، تغییرات کمتری مشاهده می‌شود. این افزایش‌ها ممکن است به دلیل تغییرات محیطی مثبت و افزایش پوشش گیاهی در برخی از سال‌ها باشد، اما نوسانات در سایر سال‌ها می‌تواند ناشی از تأثیرات منفی مانند تغییرات اقلیمی، فعالیت‌های کشاورزی یا تخریب محیط‌زیست باشد. به‌طور کلی، نوسانات زیاد در این منطقه نشان‌دهنده پویایی بیشتر در وضعیت پوشش گیاهی است که ممکن است به دلیل تنوع بالای شرایط محیطی و استفاده از منابع طبیعی باشد.

۵ - بحث و نتیجه‌گیری

تحلیل مناطق مختلف بر اساس شاخص MVI نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجه در وضعیت جنگل‌های حرا در این مناطق است. نتایج نشان داد که هر یک از مناطق سیریک، خمیر، تیاب و قشم ویژگی‌ها و روندهای متفاوتی را از نظر میانگین مقادیر و دامنه تغییرات شاخص MVI طی دوره زمانی مورد بررسی (ده سال اخیر) تجربه کرده‌اند.

منطقه سیریک با کمترین مقدار میانگین شاخص MVI برابر با ۱۰/۸۷ و کمترین دامنه تغییرات ۰/۲۹، پایداری نسبی در طول زمان را نشان می‌دهد. این وضعیت می‌تواند به دلیل تراکم پایین جنگل‌های حرا و همچنین تأثیر کمتر عوامل محیطی و انسانی در این منطقه باشد. در مقابل، منطقه خمیر با میانگین شاخص ۱۰/۸۹ و دامنه تغییرات ۰/۵۸، وضعیت نسبتاً پویاتری داشته و این تغییرات می‌تواند ناشی از فعالیت‌های انسانی یا تغییرات محیطی باشد. عملکرد شاخص MVI در این منطقه، تغییرات میانگین را به خوبی ثبت کرده است.

در منطقه تیاب، بالاترین دامنه تغییرات شاخص ۱/۱۷ مشاهده شد که بیانگر تأثیرات شدیدتر عوامل محیطی یا انسانی بر این منطقه است. این وضعیت احتمالاً به دلیل حساسیت بالای این منطقه به تغییرات مدیریتی یا طبیعی است. در عین حال، مقدار میانگین شاخص ۱۰/۸۸ نشان‌دهنده وضعیت متوسط جنگل‌های حرا در این منطقه است. شاخص MVI در این منطقه عملکرد مؤثری در شناسایی و تحلیل تغییرات داشته است.

منطقه قشم با بالاترین مقدار میانگین شاخص MVI برابر با ۱۰/۹۶ و دامنه تغییرات متوسط ۰/۸۴، به عنوان منطقه‌ای با تراکم بالای جنگل‌های حرا شناخته می‌شود. پوشش گسترده جنگل‌ها در این منطقه احتمالاً نقش مهمی در پایداری شاخص ایفا کرده است. همچنین، تغییرات متوسط مشاهده‌شده در این منطقه می‌تواند نتیجه مدیریت پایدار یا تغییرات طبیعی باشد.

نتایج این مطالعه نشان‌دهنده کارایی قابل توجه شاخص MVI در ارزیابی وضعیت جنگل‌های حرا در چهار منطقه مختلف استان هرمزگان است. شاخص MVI توانسته است تغییرات وضعیت جنگل‌ها را در طول زمان به خوبی نشان دهد و تفاوت‌های قابل توجهی را در میان مناطق مختلف آشکار کند. در حالی که منطقه قشم با بالاترین تراکم جنگل‌های حرا و کمترین تغییرات مواجه بوده، سایر مناطق مانند سیریک و خمیر تغییرات بیشتری را نشان داده‌اند که می‌تواند ناشی از عوامل محیطی و انسانی مختلف باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، شاخص MVI به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل و پایش تغییرات جنگل‌های حرا شناخته می‌شود، اما همچنان نیاز به توجه بیشتر به عوامل مؤثر بر این تغییرات در مناطق با تراکم کمتر وجود دارد. به طور کلی، استفاده از این شاخص در مناطق با پوشش گیاهی گسترده‌تر مؤثرتر بوده و می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در پایش و مدیریت منابع طبیعی در مناطق ساحلی مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود برای تحلیل دقیق‌تر، این شاخص با دیگر روش‌ها و داده‌ها ترکیب شده و روندهای زمانی و فضایی تغییرات جنگل‌های حرا به‌ویژه در برابر فشارهای محیطی و انسانی به‌طور گسترده‌تری بررسی گردد.

نوزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز ساحلی)

۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

19th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran (Watershed Management in Coastal Watersheds)

Feb. 12-13, 2025, University of Hormozgan, Iran

برای آینده پژوهی و مدیریت بهتر جنگل‌های حرا، استفاده از شاخص‌های مختلف سنجش از دور مانند MVI می‌تواند به عنوان ابزاری مفید در پایش تغییرات پوشش گیاهی و وضعیت سلامت این اکوسیستم‌های حساس باشد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها به صورت مداوم و در مقیاس‌های زمانی مختلف انجام شود تا تغییرات بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌خوبی شناسایی شوند. با توجه به اهمیت عوامل انسانی و محیطی در تغییرات این جنگل‌ها، تحلیل دقیق‌تر اثرات فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز و بهره‌برداری از منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین، ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند دقت و اعتبار نتایج را افزایش دهد و تصویری جامع‌تر از وضعیت جنگل‌ها فراهم آورد. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین همچون یادگیری ماشینی و مدل‌های پیشرفته‌تر برای تحلیل داده‌های سنجش از دور می‌تواند به بهبود دقت پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها کمک کند. پایش مستمر وضعیت جنگل‌ها به ویژه در مناطق بحرانی و حساس می‌تواند از تخریب بیشتر جلوگیری کند و اقدامات حفاظتی به موقع را امکان‌پذیر سازد. لذا بررسی وضعیت تغییرات اقلیمی و پوشش گیاهی جنگل‌های مانگرو به عنوان مکملی برای این نوع شاخص‌ها عمل کرده و نتایج را به‌خوبی آشکار می‌کند. در نهایت، آموزش جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت جنگل‌های حرا و روش‌های حفظ آن‌ها، از دیگر اقدامات ضروری برای حفاظت و توسعه پایدار این اکوسیستم‌هاست.

۴ - منابع

۱. سازمان جنگل‌ها، مراتع، و آبخیزداری ایران. ۱۳۹۸. گزارش پایش جنگل‌های مانگرو ایران.
۲. قدرتی‌شجاعی م، دلفان ن، ندرلو ر، بلوکی‌کورنده، م. ۱۴۰۰. بوم‌سازگان مانگروی ایران؛ اهمیت، وضعیت فعلی و تهدیدات. مجله زیست‌شناسی ایران، ۵، ۱۱۱-۱۲۵.
3. Ali Pour, A., Kermani, M., & Ghahraman, S. 2019. Coastal wetlands and their importance in biodiversity conservation. *Marine and Coastal Resources Journal*, 18(3), 245-260.
4. Baloloy, A. B., Blanco, A. C., Ana, R. R. C. S., & Nadaoka, K. 2020. Development and application of a new mangrove vegetation index (MVI) for rapid and accurate mangrove mapping. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 166, 95-117.
5. Broxton, P. D., Troch, P. A., & Lyon, S. W. 2014. On the role of aspect to quantify water transit times in small mountainous catchments. *Water Resources Research*, 50(6), 4998-5016.
6. Bunting, P., Rosenqvist, A., Lucas, R. M., Rebelo, L. M., Hilarides, L., Thomas, N., ... & Finlayson, C. M. 2018. The global mangrove watch—a new 2010 global baseline of mangrove extent. *Remote Sensing*, 10(10), 1669.
7. Canestri, V., & Ruiz, O. 1973. The destruction of mangroves. *Marine Pollution Bulletin*, 4(12), 183-185.
8. Erfanie, M., Danekar, A., Nouri, G., & Ardekani, T. 2010. Investigating the Factors Affecting Global Change in Mangrove Forests. In *The 4th International Congress of Geographers of the Islamic World* (pp. 1-15).
9. European Space Agency (ESA). 2015. "Sentinel-2: Mission Overview." <https://www.esa.int/>.
10. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. 2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.
11. Hosseinzadeh Monfared, S., Tohidianfar, Y., Ahmadnia Motlagh, H., & Ahmadi, M. T. 2008. Mangrove forests; Its distribution, importance and threats in Iran. In *The first regional conference of Iran's water ecosystems* (Bushehr Islamic Azad University, 2008), [<https://www.civilica.com>]. [In Persian].
12. Kerr, J. T., & Ostrovsky, M. 2003. From space to species: ecological applications for remote sensing. *Trends in Ecology & Evolution*, 18(6), 299-305.
13. UNESCO. 2020. Qeshm Geopark: A Natural Treasure.
14. Varamesh, S., Hosseini, S. M., & Rahimzadegan, M. 2017. Comparison of conventional and advanced classification approaches by Landsat-8 imagery. *Applied Ecology & Environmental Research*, 15(3).
15. Williams, D. L., Goward, S., & Arvidson, T. 2006. Landsat. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 72(10), 1171-1178.

نوزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
(آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز ساحلی)

۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

19th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran (Watershed Management in Coastal Watersheds)

Feb. 12-13, 2025, University of Hormozgan, Iran

Investigation of 10-year Changes in Mangrove Ecosystems in the Coast of Hormozgan Province using the MVI Spectral Index

Mohammad Reza Dariaee Aftabi¹, Ali Reza Nafarzadegan^{2*}, Mohamad Kazemi³

Abstract

Mangrove forests, as unique coastal ecosystems, play a vital role in preserving biodiversity, reducing coastal erosion, and purifying water. These forests serve as habitats for various species of birds and aquatic life and are crucial for the livelihoods of local communities. However, threats such as pollution, land-use changes, human activities, and climate change pose significant challenges to these valuable ecosystems. This study aimed to monitor changes in mangrove forests in Hormozgan Province over a decade using the Mangrove Vegetation Index (MVI) and Landsat 8 satellite data. Satellite images were processed and analyzed through the Google Earth Engine platform, and MVI changes were assessed across four regions: Qeshm, Khamir, Tiab, and Sirik. The results demonstrated that the MVI is an effective tool for identifying and assessing mangrove density. Qeshm exhibited the highest average index and relative stability, indicating the best condition, whereas Tiab experienced the highest range of changes due to intense human activities and environmental factors. These findings confirm the utility of the MVI for monitoring mangroves and highlight the need for continuous monitoring to ensure sustainable management and conservation of these critical ecosystems.

Keywords: Coastal ecosystem, Environmental monitoring, Landsat 8, Temporal changes

¹ M.Sc. Student, Department of Natural Resources Engineering, Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, (m.dariaee.stu@hormozgan.ac.ir)

² Associate Professor, PhD Department of Natural Resources Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, (a.r.nafarzadegan@gmail.com)

³ Associate Professor, PhD, Hormoz Studies and Research Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran, (mohamad.kazemi86@gmail.com)